

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ «ГРУППОВОГО ПЕНИЯ» В ПРЕПОДАВАНИИ
«МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ****Хасанов Халим Равшанович**

Преподаватель кафедры музыки Бухарского государственного университета

Яхяева Шахноза Шароповна

Магистр педагогического института Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6606849>

Аннотация. Музыкальная культура представляет собой сложную и многогранную систему, которая объединяет знания о музыке (музыкальных жанрах, формах, средствах музыкальной выразительности, о композиторах, исполнителях, истории создания музыкальных сочинений), музыкальные умения (умение воспринимать музыку различных жанров. Пение — вокальное искусство. С точки зрения своего происхождения, феномен пения возникал в период неолита как особая звуковая экспликация эмоционального строя, соединяющая смех и плач в одну целостную вокальную гамму чувств, и лишь в «пред-осевое время» в процесс пения устойчиво внедрились: инструментальные средства.

Ключевые слова: музыкальная культура/ методика организации/ пения/ хор/ а капелла/ пения в сопровождении/ учитель музыки/ теория преподавания.

**THE METHOD OF ORGANIZING "GROUP SINGING" IN TEACHING "MUSICAL
CULTURE" IN SECONDARY SCHOOLS**

Abstract. Musical culture is a complex and multifaceted system that combines knowledge about music (musical genres, forms, means of musical expression, about composers, performers, the history of creating musical compositions), musical skills (the ability to perceive music of various genres. Singing is a vocal art. From the point of view of its origin, the phenomenon of singing arose in the Neolithic period as a special sound explication of the emotional structure, combining laughter and crying into one holistic vocal range of feelings, and only in the “pre-axial time” did instrumental means steadily infiltrate the process of singing.

Key words: musical culture/ methodology of organization/ singing/ choir/ a cappella/ singing with accompaniment/ music teacher/ teaching theory.

ВВЕДЕНИЕ

Методика проблемного обучения построена так, что ученики "наводятся" учителем на известное решение или направление решения задачи. Эвристический же подход к образованию позволяет расширить возможности проблемного обучения, поскольку ориентирует учителя и ученика на достижение неизвестного им заранее результата.

Пение — вокальное искусство. С точки зрения своего происхождения, феномен пения возникал в период неолита как особая звуковая экспликация эмоционального строя, соединяющая смех и плач в одну целостную вокальную гамму чувств, и лишь в «пред-осевое время» в процесс пения устойчиво внедрились: инструментальные средства.

Сегодня эстрадный вокал тесно переплетается с другими стилями — рэпом, фолком, роком, также существуют различные стили эстрадного вокала: поп, рок, соул, фанк, диско, госпел, хип-хоп, хаус, эстрадный романс, баллада, авторская музыка, шансон, кабаре. Вокал — это вид музыкального исполнительства, которое основывается на

искусстве владения голосом. Это умение передать содержание музыкального произведения с помощью выразительных способов певческого голоса. Вокальное искусство разделяется на сольное, ансамблевое, хоровое пение. Пение – исполнение музыки голосом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пение, вокальное искусство, — искусство передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения, один из древнейших видов музыкального исполнительства.

Хор, также хоровой / певческий коллектив — музыкальный ансамбль, состоящий из певцов; совместное звучание человеческих голосов. Хор отличается от вокального ансамбля наличием как минимум двух или более человек, исполняющих одну и ту же партию. Хором руководит дирижёр или хормейстер.

Самой широкой и массовой школой музыкального воспитания и образования является хоровое пение. Нет более верного пути для приобщения людей к западноевропейским и русским сокровищам духовной, классической музыки, к гениальным сочинениям великих композиторов прошлого и современного.

Подлинное приобщение к миру хоровой музыки - непереносимое условие гармонического развития личности ребенка во все времена. Однако в каждом времени этому виду искусства отводилась то большая, то меньшая значимость. В современной жизни, хоровое искусство в общеобразовательной школе, постигают лишь те дети, которым это интересно.

Отношение к фактору интереса в психолого-педагогической литературе весьма различно.

Встречаются и аудио-филы - человек, имеющий повышенные требования к качеству воспроизведения звука (термин часто путают с меломаном, но последний правильней использовать для любителей музыки вообще).

Ученики очень любят петь академическим голосам. Академический вокал не предполагает использования микрофона и иной усиливающей аппаратуры. Вокалист благодаря полному контролю над своим голосом способен озвучивать зал, не сливаясь и не вступая в противоборство с оркестром. Ещё дети в школе любят слушать йодль. Йодль в культуре различных народов — особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков. Принятое у тирольцев название этого жанра — йодль (йодлер) является звукоподражательным.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Каждому ребенку свойственно желание быть умнее и лучше, догадливей, и всесторонне развитей. Именно это стремление ученика подняться над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, приносит ему при успешной деятельности глубочайшее удовлетворение.

Ученик, не испытывающий интереса к определенному предмету, усваивает лишь **10-15%** всей информации. Особенно важно вызвать интерес у подростков, так как в переходный возраст общий интерес к учебе у них падает. Руководителю хора важно открыть в детях те или иные способности, особенно если они пришли впервые на хоровые

занятия, не погасить у них ранее приобретенный интерес к хоровому пению и развивать его дальше.

Способности детей развиваются только в деятельности, и наиболее плодотворное их развитие происходит в деятельности интересной, поглощающей все мысли, чувства и волю, в деятельности любимой, желанной, наполненной радостью глубоких раздумий, поисков, дерзновенных замыслов и завершенной успешным результатом.

Интерес — это не только стимул деятельности, учебной, творческой, физической, в том числе и приобщение к музыке, это и стимул развития личности, так как ищущий человек всю свою жизнь совершенствуется и обогащает себя как личность.

Интерес - способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей школьника. Поэтому в ряду острых проблем современной школьной "музыкальной педагогики" проблема формирования и развития интереса к музыке в музыкальном воспитании, развитии и обучении подростков является, пожалуй, одной из наиболее важных и сложных.

Общество придает наибольшее значение передачам увеселительной формы, когда наши дети по теле и радио - передачам слышат лишь эстрадную, часто упрощенную музыку, всестороннее музыкальное воспитание на примерах классической музыки приобретает все большую значимость. Потребность в гармонически развитой личности, в современном обществе усиливается. Именно учитель может пробудить у школьников постоянную потребность в общении с высокохудожественной музыкой. Развитию интереса к хоровому пению у детей - как многовековой традиции русского народа, будут способствовать хоровой репертуар и различные творческие ситуации на хоровых занятиях. Они помогут вывести детское мышление на уровень рассмотрения любого, даже самого малого и незначительного музыкально-художественного явления с позиции, которое мы называем общечеловеческими ценностями.

Хоровое пение - основа музыкальной культуры любого народа. Ни один другой вид искусства не может обеспечить такого прямого и доступного пути к сердцу. Пение - природная способность человека, а человеческий голос - самый древний музыкальный инструмент. Тяга к хоровому пению, как средству самовыражения, известна с древности и заложена у человека на генетическом уровне. Через пение человек выражает свои чувства, мысли, отношение к миру.

В ряду проблем современной школьной музыкальной педагогики наиболее актуальной можно считать проблему формирования и развития интереса подростков к репертуару, который предлагается в каждой из учебных программ школьного музыкального воспитания. Если у детей нет интереса к тому, что звучит на хоровом занятии, если оно проводится без эмоциональной приподнятости, сильных эмоциональных впечатлений и переживаний, то ни о каком полноценном музыкальном развитии говорить не приходится.

ОБСУЖДЕНИЕ

В школьном хоре могут органически сочетаться как фронтальное воздействие руководителя на учащихся, так и индивидуальный подход, влияние на каждого участника коллектива. В условиях коллективного исполнения у школьников, особенно у подростков, развивается «чувство локтя», общей ответственности за дело. В процессе хоровых занятий

от вклада каждого зависит общий успех. То, что участник школьного хора, возможно, не сделал бы ради себя, он будет рад сделать для всех. В процессе хоровых занятий можно показать на конкретном примере лучших участников хора. Участие в хоровом пении как совместном действии способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников; обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика (в особенности подростка) и коллектива. Коллективность музыкального действия, совместность индивидуальных музыкально-эстетических переживаний, ответственность каждого за общее дело - все эти качества присущи хоровому пению как виду музыкально исполнительской деятельности.

Хор - такой вид исполнительского коллектива, которому подвластно исполнение многоголосных произведений полифонического и гармонического склада. Вот почему можно утверждать, что хор дает возможность в полной мере развивать опорную музыкальную способность — гармонический слух, выступающий средством целостного познания произведений музыкальной классики и сочинений с современным стилем музыкального письма.

ВЫВОДЫ

В процессе хорового пения все музыкальные проявления ребят обнаруживаются более отчетливо и ясно, нежели при восприятии музыки. В ходе работы над произведением нечеткость музыкально-слуховых представлений тотчас же передается исполнению, влияя на точность воспроизведения звуко-высотного и ритмического рисунка. То же можно сказать и о выразительности исполнения. Если понимание учащимися характера музыкального образа, средств выразительности исполняемого произведения еще недостаточно, если произведение не освоено эмоционально и технически, то и исполнение будет поверхностным, неглубоким. И наоборот - четкость, ясность представления исполнительской «сверхзадачи», общая музыкальная культура коллектива немедленно передается и исполнению. Оно становится осмысленным, ярким, художественно выразительным, подлинно музыкальным.

Использованные литературы:

1. П.Г. Чесноков. «Хор и управление им» учебник.
2. Андреева Е.Ф. Основы музыкальной грамоте. Учебник. второе издание. Киев.
3. Словарь музыкальных терминов / сост. Е.А. Яных. — С48 М.: АСТ; Донецк: Агата, 2009. — 320 с.
4. Hasanov N. R. ANSAMBL IJROCHILIGI FAOLIYATING TARIXI VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 650-655.
5. Хасанов Х. Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и темуридов //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 119-122.